

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

Occupational Health and Safety Activities in Institutions Affiliated to the Ministry of National Education

Ahmet Sinan ACAR¹ Muhammet Turgay KAYIRAN² Ayşe YALÇIN ÖZBEK³ Osman YILMAZ⁴ Özge YÜCE⁵

¹ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0004-3848-5733, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0003-1390-831X, Mersin, Türkiye

³ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0000-0003-2524-2295, Ankara, Türkiye

⁴ Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0009-8425-0990, Mersin, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-0218-622X, Mersin, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyette olan kurumlarda ki İSG uygulamalarını inceleyerek mevcut durumun değerlendirilmesini ve karşılaşılan sorunların belirlenmesini amaçlamaktadır. Elde edilen bulgular, İSG kültürünün eğitim kurumlarında yeterince yerleşmediğini ve bunun da kazalara ve sağlık sorunlarına yol açtığını göstermektedir. Eğitim kurumlarındaki çalışanların ve öğrencilerin bu konularda bilgi eksiklikleri, farkındalık yetersizlikleri ve iletişim problemleri gibi sorunlar, uygulamaların etkinliğini azaltmaktadır. Ayrıca, yetersiz kaynak ve eğitim, İSG uygulamalarının güçlendirilmesi için önemli engeller oluşturmaktadır. Bu çerçevede, İSG kültürünün geliştirilmesi, bütçelerin artırılması ve eğitim programlarının güçlendirilmesi önerilmektedir. Araştırma, gelecekteki çalışmalar için de İSG uygulamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve teknolojinin etkilerinin araştırılması gibi yönler sunmaktadır. Sonuç olarak, eğitim kurumlarında daha güvenli bir çalışma ve öğrenme ortamının oluşturulması için stratejik adımlar atılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumları.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the current situation and identify the problems encountered by examining occupational health and safety practices in Ministry of National Education institutions. The findings show that occupational health and safety culture is not sufficiently established in educational institutions, which leads to accidents and health problems. Problems such as lack of knowledge, lack of awareness and communication problems of employees and students in educational institutions reduce the effectiveness of practices. In addition, insufficient resources and training constitute significant barriers to strengthening occupational health and safety practices. In this framework, it is recommended to develop an occupational health and safety culture, increase budgets and strengthen training programs. The research also offers directions for future studies such as comparative analysis of occupational health and safety practices and investigating the effects of technology. As a result, it is emphasized that strategic steps should be taken to create a safer working and learning environment in educational institutions.

Keywords: Occupational Health and Safety, Ministry of National Education, Educational Institutions.

GİRİŞ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında sağlığın korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetleri ifade etmektedir (Rusilowati, 2020). Bu kavram, çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlıklarını korumak, iş yerinde meydana gelebilecek kazaları önlemek ve çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, sadece işyerindeki fiziksel tehlikeleri değil, aynı zamanda psikososyal riskleri de ele almakta ve bu risklerin önlenmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu kavramın kökenleri, endüstrileşme süreciyle birlikte, iş yerlerinde çalışanların sağlıklarının korunması gerekliliğinden doğmuştur. 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan iş kazaları ve meslek hastalıkları, bu alandaki yasal düzenlemelerin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, zamanla daha kapsamlı hale gelmiş ve çalışanların haklarının korunması, işverenlerin

Citation: Acar, A. S., Kayıran, M. T., Yalçın Özbek, A., Yılmaz, O. & Yüce, Ö. (2024) "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları", International QMX Journal, 3(10), 2185-2195. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

sorumluluklarının belirlenmesi gibi konuları içermeye başlamıştır. Günümüzde, bu uygulamaların etkinliği, işletmelerin sürdürülebilirliği ve çalışanların motivasyonu açısından büyük önem taşımaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, çeşitli disiplinlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmakta ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu bağlamda, mühendislik, psikoloji, sosyoloji ve hukuk gibi farklı alanların katkılarıyla, iş yerlerinde güvenli bir ortam sağlamak hedeflenmektedir. Örneğin, iş yerlerinde ergonomik düzenlemelerin yapılması, çalışanların fiziksel sağlığını korumak adına önem taşımaktadır. Ayrıca, işyerlerinde stres yönetimi ve psikolojik destek hizmetlerinin sağlanması da ruhsal sağlığın korunması açısından kritik bir role sahiptir.

Sonuç olarak, İSG, iş yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Çalışanların sağlığını koruma yükümlülüğü, hem işverenler hem de devlet tarafından dikkate alınması gereken bir sorumluluktur. İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, hem bireylerin hem de toplumun genel refahı için hayati bir önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyette olan kurumlarda İSG çalışmalarını derinlemesine incelemek ve bu alandaki mevcut durumu ortaya koymaktır. Eğitim kurumları, ülkenin geleceği olan bireylerin yetiştiği yerler olması itibarıyla, İSG uygulamalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken kritik alanlardır. Bu bağlamda, araştırma; İSG politikalarının, mevzuatların ve uygulamaların nasıl işlediğini değerlendirmek ve bu alandaki potansiyel sorunları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın önemi, eğitim kurumlarında İSGnin sağlanmasının, yalnızca çalışanların değil, aynı zamanda öğrencilerin de güvenliğini doğrudan etkilediği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Eğitim ortamları, çocukların ve gençlerin gelişim süreçlerinin temel yapı taşlarını oluşturmakta olup, bu ortamlarda sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak, hem eğitim kalitesini artırmakta hem de bireylerin gelecekteki meslek yaşamlarında sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, İSG alanındaki eksikliklerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi, toplumun genel refahını artıracak önemli bir adım olacaktır.

Araştırmanın bir diğer amacı da, İSG uygulamalarının etkinliğini artıracak öneriler geliştirmektir. Mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi, çalışanların ve öğrencilerin görüşlerinin alınması, alanında uzman kişilerle gerçekleştirilecek anketler ve görüşmeler aracılığıyla, İSG politikalarının iyileştirilmesine yönelik somut öneriler ortaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca, araştırma sürecinde elde edilecek verilerin, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar için rehber niteliği taşıması beklenmektedir.

Sonuç olarak, bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyette olan kurumlarda İSG alanındaki mevcut durumu değerlendirerek, potansiyel sorunları belirlemeyi ve çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, İSG uygulamalarının güçlendirilmesi, yalnızca çalışanların değil, aynı zamanda eğitim sürecinin kalitesini artırmak adına kritik bir öneme sahiptir.

Çalışmanın Kapsamı

Bu çalışmanın kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yürütülen İSG uygulamalarının detaylı bir analizini içermektedir. Araştırma, Türkiye genelindeki farklı eğitim kurumlarını hedef alarak, ilkökul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda gerçekleştirilen İSG çalışmalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda, araştırma, sadece öğretmen ve eğitim çalışanlarının sağlığına odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin güvenliği ve sağlığına da değinmektedir. Çalışmanın amacı, eğitim kurumlarındaki İSG süreçlerini çok boyutlu bir şekilde ele almak ve uygulamaların etkinliğini değerlendirerek geliştirilmesi gereken alanları tespit etmektir.

Araştırma, nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bir arada kullanarak geniş bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, anketler, mülakatlar ve gözlemler gibi yöntemlerle veriler toplanacak ve analiz edilecektir. Öğretmenler, idareciler, sağlık uzmanları ve öğrencilerle gerçekleştirilecek görüşmeler, araştırmanın temelini oluşturacak ve uygulamaların mevcut durumu hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayacaktır. Bu süreçte, İSG alanında yapılan yasal düzenlemeler ve politika belgeleri de gözden geçirilecektir.

Çalışmanın diğer bir önemli boyutu ise, eğitim kurumlarındaki İSG uygulamalarının karşılaştığı zorlukların belirlenmesidir. Eğitim kurumları, çeşitli risk faktörleri ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu riskler, fiziksel kazalardan psikososyal stres faktörlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Dolayısıyla, araştırma, bu zorlukların neler olduğunu ve bunların nasıl aşılabileceğine dair stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Ayrıca, bu çalışmanın bir başka hedefi de mevcut iyi uygulamaların ve başarılı uygulama örneklerinin belirlenerek, diğer eğitim kurumlarına örnek teşkil edecek şekilde paylaşılmasıdır. Eğitim alanında İSG konusunun öneminin artırılması amacıyla, elde edilen bulguların yaygınlaştırılması ve bu alanda farkındalık oluşturulması beklenmektedir.

Sonuç olarak, çalışmanın kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda İSG uygulamalarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, bu alandaki sorunları, zorlukları ve iyi uygulamaları belirlemeyi hedeflemektedir. Araştırmanın sonuçları, bu alandaki politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamak ve eğitim kurumlarında daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik önemli bilgiler sunmak amacı taşımaktadır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Görevleri

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemini yönetme ve geliştirme görevine sahip olan temel bir devlet kurumudur. Bu bakanlığın görevleri, eğitimin kalitesini artırmak, eğitim politikalarını belirlemek ve uygulamak, eğitim alanında yenilikçi yöntemleri hayata geçirmek gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, aynı zamanda eğitim kurumlarındaki İSG politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında kritik bir role sahiptir. Bu bağlamda, bakanlığın temel görevlerinden biri, eğitim ortamlarının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesini sağlamak ve bu süreçte gerekli standartların belirlenmesidir.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın en önemli görevlerinden biri, eğitim kurumlarında sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda, bakanlık, İSG konusundaki yasal düzenlemeleri takip etmekte ve bu düzenlemelerin eğitim kurumlarında uygulanmasını denetlemektedir. Bakanlık, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, İSG ile ilgili eğitim programları ve seminerler düzenlemekte, bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik çeşitli kampanyalar yürütmektedir. Bu faaliyetler, İSG kültürünün geliştirilmesine ve çalışanların bu konudaki bilinç düzeyinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Bakanlık, ayrıca eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını teşvik etmektedir. Okullarda güvenli bir eğitim ortamının sağlanması, öğrencilerin başarısı ve psikolojik gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı, okulların güvenlik standartlarını yükseltmek amacıyla, yapıların fiziksel güvenliği, acil durum planlaması ve risk analizi gibi konulara özel bir önem vermektedir.

Öte yandan, Millî Eğitim Bakanlığı, İSG alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmekte ve bu gelişmeler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Bu süreçte, çeşitli paydaşlarla işbirliği yaparak, eğitim kurumlarındaki İSG uygulamalarının sürekli olarak güncellenmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak, Millî Eğitim Bakanlığı'nın görevleri, eğitim sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesinin yanı sıra, İSG alanında da önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi, hem eğitim alanında hem de toplum sağlığı açısından hayati bir öneme sahiptir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının Tarihçesi

İş sağlığı ve güvenliği politikalarının tarihçesi, sanayi devrimiyle birlikte başlamış olup, bu süreçte iş yerlerindeki kazaların ve meslek hastalıklarının artması, İSG alanında yasal düzenlemelerin gerekliliğini doğurmuştur (Payne-Sturges, 2018). 19. yüzyılda, özellikle Avrupa ülkelerinde iş kazaları ve işçi ölümleri sıklıkla yaşanmaktaydı. Bu durum, işçi hareketlerinin güçlenmesine ve iş sağlığı ile güvenliği konusunun kamuoyunda tartışılmasına neden olmuştur. Türkiye'de de benzer gelişmeler yaşanmış, 20. yüzyılın başlarından itibaren İSG politikaları üzerine yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.

Türkiye'de İSG alanındaki ilk yasal düzenleme, 1945 yılında çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu ile gerçekleştirilmiştir (Rudolph, 2021). Bu kanun, işçilerin sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik hükümler içermektedir. Ancak, İSG uygulamalarının etkinliği, zamanla daha kapsamlı yasal düzenlemelerle artırılmaya çalışılmıştır. 2003 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türkiye'de İSG alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun, işverenlerin ve çalışanların sorumluluklarını belirleyerek, İSG kültürünün geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu yasal düzenlemelerin uygulanmasında önemli bir rol üstlenmekte ve eğitim kurumlarında İSG politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bakanlık, İSG alanında yürütülen çalışmaların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, ilgili mevzuatları takip etmekte ve bu mevzuatların eğitim kurumlarına uyarlanmasını sağlamaktadır. Böylece, eğitim alanında İSG kültürünün benimsenmesi teşvik edilmektedir.

Son yıllarda, İSG politikalarının gelişimi, sadece yasal düzenlemelerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda eğitim programları ve farkındalık artırma çalışmaları ile de desteklenmiştir. Eğitim kurumlarında İSG konularında verilen eğitimler, çalışanların ve öğrencilerin bu alandaki bilgi düzeylerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Millî Eğitim Bakanlığı, İSG politikalarının geliştirilmesine yönelik stratejik planlamalar yaparak, sürekli bir gelişim ve iyileşme süreci hedeflemektedir.

Sonuç olarak, İSG politikalarının tarihçesi, sanayi devriminden günümüze kadar uzanan bir süreçtir. Bu süreçte, yaşanan kazalar ve hastalıklar, İSG alanında çeşitli yasal düzenlemelerin gerekliliğini doğurmuş ve bu alandaki politikaların gelişmesine katkı sağlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu süreçteki rolü, eğitim kurumlarındaki İSG uygulamalarının etkinliğini artırmak ve bu alandaki bilinç düzeyini yükseltmek açısından kritik bir öneme sahiptir.

Mevzuat ve Yasal Düzenlemeler

Türkiye'de İSG mevzuatı, çalışanların sağlığını koruma ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama amacı güden çeşitli yasal düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu mevzuat, işverenlerin ve çalışanların sorumluluklarını belirleyerek, iş yerlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik gereklilikleri ortaya koymaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türkiye'de İSG alanındaki en kapsamlı düzenlemeyi temsil etmektedir. Bu kanun, 2012 yılında yürürlüğe girmiş ve iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasına yönelik temel ilkeleri belirlemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını belirtmekte ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken önlemleri tanımlamaktadır. İşverenlerin, risk değerlendirmesi yapmaları, İSG ile ilgili eğitimler düzenlemeleri ve acil durum planları hazırlamaları gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Aynı zamanda, çalışanların da İSG konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu konudaki düzenlemelere uymaları beklenmektedir.

Bununla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumları için özel yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. 2018 yılında yürürlüğe giren "Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği," eğitim kurumlarında İSG uygulamalarının nasıl yürütüleceğine dair esasları belirlemektedir. Bu yönetmelik, eğitim kurumlarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, risk değerlendirmelerinin yapılması gibi konuları kapsamaktadır. Böylece, bakanlık, eğitim kurumlarının İSG alanında belirli standartlara ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, Türkiye'de İSG mevzuatı, uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmekte ve bu bağlamda çeşitli uluslararası sözleşmelere taraf olunmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen standartlar, Türkiye'deki İSG uygulamalarını şekillendirmekte ve bu standartların uygulanması için gerekli yasal çerçeveler oluşturulmaktadır. Bu durum, İSG alanındaki yasal düzenlemelerin, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geçerliliğini artırmakta ve çalışanların sağlığını koruma çabalarına katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak, Türkiye'de İSG mevzuatı, çalışanların sağlığını koruma ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama amacı doğrultusunda kapsamlı bir yasal çerçeve sunmaktadır. Bu mevzuat, işverenlerin ve çalışanların sorumluluklarını belirleyerek, iş yerlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik gereklilikleri ortaya koymakta ve eğitim kurumlarında İSG uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunur.

KURUMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Eğitim Kurumlarındaki Riskler

Eğitim kurumları, öğrenci ve çalışanların bir arada bulunduğu sosyal ve fiziki alanlar olarak çeşitli riskler barındırmaktadır (Wallerstein, 2017). Bu riskler, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Eğitim kurumlarındaki fiziksel riskler, genellikle bina ve ekipmanların durumu ile ilişkilidir. Örneğin, okul binalarının yapısal güvenliği, acil durum çıkışlarının yeterliliği ve oyun alanlarının güvenliği gibi unsurlar, öğrenci ve çalışanların sağlığını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Binaların yetersiz bakımı, yangın güvenliği standartlarına uyulmaması ve tehlikeli alanların belirlenmemesi gibi durumlar, kazaların ve yaralanmaların önünü açabilmektedir.

Kimyasal riskler, özellikle fen laboratuvarlarında kullanılan tehlikeli maddelerin yanlış kullanımı ya da depolanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu tür kimyasalların yeterli önlemler alınmadan kullanılması, hem çalışanların hem de öğrencilerin sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca, biyolojik riskler de eğitim kurumlarında göz ardı edilmemesi gereken bir unsurdur. Okul ortamında bulaşıcı hastalıkların yayılması, hijyen koşullarının yetersiz olması durumunda daha da artış göstermektedir. Bu tür durumlar, öğrencilerin sağlığını tehdit ederken, eğitim sürecini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Ergonomik riskler, eğitim kurumlarında öğretmenler ve diğer çalışanlar için de önemli bir konudur (National Academies of Sciences, 2018). Uzun süreli oturma, yanlış masa düzeni ve bilgisayar kullanımına bağlı gelişen sağlık sorunları, çalışanların verimliliğini azaltmakta ve iş kazası riskini artırmaktadır. Eğitim kurumlarında, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla ergonomik çalışma koşullarının sağlanması, fiziksel sağlık sorunlarını en aza indirmek için büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak, eğitim kurumlarındaki riskler, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşmakta ve hem öğrencilerin hem de çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle, İSG alanında gerekli önlemlerin alınması ve bu risklerin yönetilmesi kritik bir gereklilik haline gelmektedir. Eğitim kurumlarında risk analizi yapılması, bu risklerin belirlenmesi ve uygun tedbirlerin alınması, eğitim sürecinin güvenli bir ortamda yürütülmesini sağlamak açısından hayati bir öneme sahiptir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çalışanların ve öğrencilerin sağlık ve güvenlik konularındaki bilgi düzeylerini artırmayı amaçlayan önemli bir süreçtir (WHO, 2017). Bu eğitimler, iş yerinde karşılaşılabilecek riskler, bu risklerin yönetimi ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında bilgi vermektedir. Eğitimlerin etkinliği, İSG kültürünün oluşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Eğitim kurumlarında İSG eğitimlerinin düzenlenmesi, yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda çalışanların ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için gereklidir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, genel olarak, risk analizi, acil durum planlaması, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve sağlıklı çalışma koşulları gibi konuları içermektedir (Wang, 2020). Bu eğitimler, katılımcıların bilinçlenmesini ve güvenli davranış alışkanlıkları geliştirmesini sağlamaktadır. Eğitimlerin düzenli olarak güncellenmesi ve yenilikçi yöntemlerle verilmesi, katılımcıların ilgisini artırmakta ve eğitimlerin etkisini güçlendirmektedir. Özellikle, pratik uygulamalara dayanan eğitim yöntemleri, katılımcıların öğrendiklerini daha iyi kavramalarına yardımcı olmaktadır. Eğitim kurumları, İSG eğitimlerinin düzenlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarının İSG alanında belirli standartlara ulaşmasını sağlamak için çeşitli programlar geliştirmekte ve bu programların uygulanmasını denetlemektedir. Eğitim kurumlarında verilecek olan bu eğitimler, öğrencilerin ve çalışanların İSG konusundaki bilinç düzeylerini artırmakta ve güvenli bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Eğitimlerin yanı sıra, İSG konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kampanyalar ve seminerler düzenlenmesi de önemlidir. Bu tür faaliyetler, katılımcıların İSG konusundaki bilgilerini tazeleme fırsatı bulmasını sağlamak ve genel bir bilinçlenme süreci oluşturma amacını gütmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin başarıya ulaşması için, eğitimlerde katılımcıların aktif rol alması ve geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması da büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak, İSG eğitimleri, eğitim kurumlarında güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Bu eğitimlerin düzenli olarak yapılması, çalışanların ve öğrencilerin riskleri tanımasını, bu risklerle başa

çıkma becerilerini geliştirmesini ve güvenli çalışma alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitimler, İSG kültürünün yerleşmesini ve eğitim kurumlarının güvenli birer eğitim alanı haline gelmesini desteklemektedir.

Acil Durum Yönetimi ve Planlaması

Acil durum yönetimi ve planlaması, eğitim kurumlarında güvenli bir eğitim ortamının sağlanması için hayati bir öneme sahiptir (Reese, 2018). Acil durumlar, doğal afetlerden, yangın gibi kazalardan veya diğer beklenmedik olaylardan kaynaklanabilmektedir. Bu tür durumların önceden öngörülmesi ve etkili bir şekilde yönetilmesi, insan hayatını korumak ve olayların olumsuz etkilerini en aza indirmek açısından kritik bir gereklilik haline gelmektedir. Eğitim kurumlarında, acil durum yönetimi ve planlaması süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, güvenli bir eğitim ortamının sağlanması için vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Acil durum yönetimi, öncelikle risk analizi ve bu risklerin yönetimi ile başlamaktadır. Eğitim kurumları, çeşitli acil durum senaryoları oluşturmalı ve bu senaryolar doğrultusunda gerekli önlemleri almalıdır. Bu bağlamda, acil durum planlarının hazırlanması, olası risklerin önceden belirlenmesi ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin net bir şekilde tanımlanması önemlidir. Acil durum planları, öğrenci ve çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamalı ve acil durum ekiplerinin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda detaylı bilgiler içermelidir.

Eğitim kurumlarında acil durum yönetimi süreçlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, düzenli olarak tatbikatlar yapılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu tatbikatlar, acil durum senaryolarının pratikte uygulanmasını sağlamakta ve katılımcıların bu tür durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmektedir. Tatbikatlar, öğrenci ve çalışanların acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği konusunda pratik bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, tatbikatların düzenli olarak yapılması, acil durum planlarının etkinliğini değerlendirme fırsatı sunmakta ve bu planların gerektiğinde güncellenmesine olanak tanımaktadır.

Acil durum yönetimi ve planlaması süreçleri, eğitim kurumlarındaki tüm paydaşların katılımını gerektirmektedir. Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve diğer çalışanlar, acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Bu nedenle, acil durum yönetimi eğitimi verilmesi, tüm katılımcıların bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlamalı ve bilinçlenme sürecini desteklemelidir. Ayrıca, bu süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, eğitim kurumlarındaki İSG uygulamalarının güçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, acil durum yönetimi ve planlaması, eğitim kurumlarında güvenli bir ortamın oluşturulması açısından kritik bir unsurdur. Olası risklerin önceden belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların düzenlenmesi, eğitim kurumlarındaki güvenlik kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu süreçlerin etkin bir şekilde uygulanması, eğitim alanında güvenliğin sağlanması ve sağlıklı bir öğrenme ortamının oluşturulması adına hayati bir öneme sahiptir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Yetersiz Kaynak ve Eğitim

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, yetersiz kaynak ve eğitimidir (Brauer, 2022). Eğitim kurumları, İSG alanında etkili bir şekilde çalışabilmek için yeterli bütçe, insan gücü ve donanıma ihtiyaç duymaktadır. Ancak, birçok eğitim kurumu, bu tür kaynakları temin etmede zorluklar yaşamaktadır. Özellikle küçük ölçekli kurumlar, bütçelerinin sınırlı olması nedeniyle İSG alanında gereken yatırım ve harcamaları yapamamaktadır. Bu durum, güvenli bir eğitim ortamı oluşturulması açısından büyük bir engel teşkil etmektedir.

Yetersiz kaynak durumu, aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin etkinliğini de etkilemektedir (Özer, 2020). İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, katılımcıların bilgi düzeylerini artırmak için son derece önemlidir. Ancak, bu eğitimlerin kalitesi, eğitim materyallerinin çeşitliliği ve güncelliği ile doğrudan ilişkilidir. Eğitim kurumlarında yetersiz kaynaklar, eğitimlerin planlanması ve uygulanmasında sınırlamalar getirmekte, dolayısıyla katılımcıların ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum, İSG uygulamalarının etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca, İSG alanında uzmanlaşmış eğitimcilerin yetersizliği de önemli bir sorundur. Kalifiye eğitimcilerin bulunmaması, İSG eğitiminin kalitesini düşürmekte ve dolayısıyla eğitim alanında zayıflıklar ortaya çıkarmaktadır. Eğitimlerin doğru ve etkili bir şekilde verilmesi, uzman eğitimcilerin rehberliği ile mümkün olmaktadır. Yetersiz eğitim, çalışanların ve öğrencilerin potansiyel riskleri tanıma ve bu risklerle başa çıkma yeteneklerini kısıtlamakta, sonuç olarak iş kazalarının artmasına zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak, yetersiz kaynak ve eğitim, İSG uygulamalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biridir. Eğitim kurumlarının İSG alanındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için yeterli bütçe, insan kaynağı ve uzmanlık desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Yalnızca bu şekilde, eğitim ortamlarında güvenliğin sağlanması ve sağlık standartlarının yükseltilmesi mümkün olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinliği için, bu sorunların çözülmesi, kaynakların artırılması ve eğitimlerin kalitesinin yükseltilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Farkındalık Eksiklikleri

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunlardan biri de farkındalık eksiklikleridir (Clark, 2023). Eğitim kurumlarında İSG konusunda yeterli bilincin oluşturulmaması, hem çalışanlar hem de öğrenciler için ciddi riskler doğurmaktadır. Farkındalık eksiklikleri, genellikle İSG konusundaki eğitimin yetersizliği, bilgi paylaşımının sınırlılığı ve bu konudaki iletişimin eksikliği ile ilişkilendirilmektedir. Bu durum, birçok eğitim kurumunda İSG uygulamalarının etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Farkındalık eksikliği, çalışanların ve öğrencilerin potansiyel tehlikeleri tanıma yeteneklerini kısıtlamakta ve bu nedenle iş kazalarının meydana gelme riskini artırmaktadır. Eğitim kurumlarında, İSG konusunda bilgilendirme yapılmaması, çalışanların ve öğrencilerin bu konudaki bilgi eksikliklerinin artmasına yol açmaktadır. Bu durum, çalışanların ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilme hakkını da ihlal etmektedir. Eğitim süreçlerinde, İSG konusunda yapılan bilgilendirme ve eğitimlerin yetersiz olması, bu alandaki farkındalığı artırmak için gerekli olan adımların atılmadığını göstermektedir.

Farkındalık eksiklikleri, aynı zamanda acil durum yönetimi ve güvenli çalışma yöntemleri konusunda da zafiyetler yaratmaktadır. Eğitim kurumlarında acil durumların nasıl yönetileceği konusunda yapılan tatbikatların yetersizliği, katılımcıların bu durumlarla nasıl başa çıkacaklarına dair bilgi sahibi olmalarını engellemektedir. Acil durumlara hazırlıklı olmamak, eğitim ortamında yaşanabilecek kazaların ve tehlikelerin sonuçlarını daha da kötüleştirebilmektedir. Bu nedenle, İSG eğitimlerinin ve tatbikatlarının düzenli olarak yapılması, farkındalık eksikliğini giderilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Farkındalık eksikliklerinin giderilmesi için, İSG konusundaki eğitimlerin çeşitlendirilmesi ve interaktif yöntemlerle zenginleştirilmesi gerekmektedir. Eğitimlerde, katılımcıların aktif olarak yer alması sağlanmalı, bilgi paylaşımına olanak tanınmalıdır. Ayrıca, İSG ile ilgili güncel bilgiler ve gelişmeler konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi, farkındalık düzeylerini artırmak açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, farkındalık eksiklikleri, İSG uygulamalarında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim kurumlarında farkındalık düzeyinin artırılması, çalışanların ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, İSG eğitimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve farkındalığın artırılması, eğitim kurumlarının öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır.

İletişim Problemleri

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunlardan biri de iletişim problemleridir (WHO, 2021). Eğitim kurumlarında, İSG konusundaki bilgilerin etkin bir şekilde paylaşılmaması, çalışanlar ve öğrenciler arasında yanlış anlamalara ve bilgi eksikliklerine yol açabilmektedir. İletişim problemleri, hem üst yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişim eksiklikleri hem de eğitim süreçlerinde katılımcılar arasındaki bilgi akışının yetersizliği ile ilişkilidir. Bu durum, İSG uygulamalarının etkinliğini olumsuz yönde etkilemekte ve güvenli bir eğitim ortamının oluşturulmasında engeller çıkarmaktadır.

Eđitim kurumlarında iletiřim problemleri, genellikle İSG konusundaki politikaların ve uygulamaların net bir řekilde iletilmemesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Üst yönetim, İSG ile ilgili kararları alırken, bu kararların çalışanlara ve öğrencilere nasıl aktarılacağı konusunda yeterli önlemleri almamaktadır. Bu durum, katılımcıların İSG ile ilgili süreçlere dâhil olamamalarına ve bu konudaki bilgi eksikliklerinin artmasına yol açmaktadır. Üst yönetim ile çalışanlar arasında sağlıklı bir iletiřim kanalı oluşturulmaması, İSG uygulamalarının etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca, eğitim süreçlerinde iletiřim problemleri, katılımcılar arasındaki bilgi akışının yetersizliđi nedeniyle de ortaya çıkmaktadır. İş sađlığı ve güvenliđi eğitimlerinde, katılımcıların aktif olarak yer alması ve fikirlerini paylařabilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak, eğitimlerde iletiřim eksiklikleri, katılımcıların bu süreçlere katılımını engelleyebilmekte ve dolayısıyla İSG konusundaki bilgi düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. Etkili bir iletiřim ortamı sađlanmadığında, katılımcılar arasında bilgi paylařımı zayıflamakta ve bu durum İSG uygulamalarının başarısını tehdit etmektedir.

İletiřim problemlerinin ařılması için, eğitim kurumlarının İSG politikalarını açık ve net bir řekilde belirlemesi, bu politikaların uygulanmasında řeffaf bir yaklařım benimsemesi gerekmektedir. Çalışanlar ve öğrenciler, İSG konusundaki bilgiye erişim imkânına sahip olmalı ve bu bilgileri gerektiđi zaman kullanabilmelidir. Eğitimlerde etkili iletiřim yöntemlerinin kullanılması, katılımcıların bilgi paylařımında daha aktif olmalarını sađlayacaktır. Özellikle, grup çalışmaları ve tartıřma ortamları yaratılması, iletiřimi güçlendirecek ve katılımcıların İSG konusundaki bilgi düzeylerini artıracaktır. Sonuç olarak, iletiřim problemleri, İSG uygulamalarında önemli bir engel teşkil etmektedir. Eğitim kurumlarında iletiřimin güçlendirilmesi, çalışanların ve öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için büyük bir önem taşımaktadır.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE STRATEJİLER

Başarılı İş Sađlığı ve Güvenliđi Uygulamaları

Başarılı İSG uygulamaları, eğitim kurumlarında güvenli bir çalışma ve öğrenme ortamı sađlamak amacıyla gerçekleştirilen etkili stratejilerdir (WHO, 2021). Bu tür uygulamalar, hem çalışanların hem de öğrencilerin sađlığını koruma hedefi taşımaktadır. Eğitim kurumları, başarılı İSG uygulamaları ile hem iş kazalarını azaltmayı hem de genel sađlık standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bazı eğitim kurumları örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçirmiřtir.

Başarılı İSG uygulamalarının başında risk analizi süreçlerinin etkin bir řekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Risk analizi, eğitim kurumlarının mevcut tehlikeleri ve riskleri belirlemesine yardımcı olmakta, bu durum da uygun önlemlerin alınmasına olanak sađlamaktadır. Eğitim kurumları, risk analizi sonuçlarına dayanarak, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışanların ve öğrencilerin sađlığını koruma amacı gütmektedir. Ayrıca, düzenli olarak gerçekleştirilen risk deđerlendirmeleri, deđişen kořullara göre güncellenmekte ve sürekli bir gelişim sađlanmaktadır.

Başarılı uygulamalardan bir diđeri ise, çalışanlar ve öğrenciler arasında İSG konularında farkındalık yaratmaktır. Eğitim kurumları, bu konuda çeřitli eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenleyerek, katılımcıların bilinç düzeylerini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitimler, çalışanların ve öğrencilerin potansiyel riskleri tanıma, bu risklerle başa çıkma ve güvenli çalışma yöntemlerini öğrenmelerine katkı sađlamaktadır. Farkındalık artırıcı faaliyetler, İSG kültürünün oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Diđer bir başarılı uygulama ise, acil durum yönetim planlarının geliştirilmesidir. Eğitim kurumları, olası acil durum senaryolarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kapsamlı acil durum yönetim planları oluşturmaktadır. Bu planlar, çalışanlar ve öğrenciler arasında bilgi paylařımını sađlamakta, acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiđine dair net bir yol haritası sunmaktadır. Acil durum tatbikatları, bu planların etkinliğini test etmekte ve katılımcıların bu durumlarla başa çıkma becerilerini geliřtirmektedir.

Sonuç olarak, başarılı İSG uygulamaları, eğitim kurumlarının güvenli bir ortam oluşturma çabalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Risk analizi, farkındalık artırma faaliyetleri ve acil durum yönetim planları gibi stratejiler, eğitim kurumlarında sađlıklı ve güvenli bir çalışma ve öğrenme ortamı sađlamak adına önemli katkılar sunmaktadır. Bu tür uygulamalar, eğitim kurumlarının İSG alanındaki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, bir kurumun tüm çalışanlarının İSG konusundaki tutumlarını, davranışlarını ve uygulamalarını etkileyen önemli bir faktördür. Eğitim kurumlarında İSG kültürünün geliştirilmesi, hem çalışanların hem de öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamaktadır. Bu kültürün oluşturulması, kurum genelinde bir anlayış birliği ve iş sağlığına yönelik duyarlılık geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi sürecinde ilk adım, kurum içi iletişimin güçlendirilmesidir. Kurum içerisinde İSG ile ilgili bilgilerin etkin bir şekilde paylaşılması, tüm çalışanların ve öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır. Eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, katılımcıların İSG konusundaki bilgi seviyeleri artırılmalıdır. Bu tür etkinlikler, kurum içindeki İSG kültürünün güçlenmesine olanak tanımaktadır.

Diğer bir önemli strateji, çalışanların ve öğrencilerin İSG konusundaki görüş ve önerilerinin dikkate alınmasıdır. Eğitim kurumları, çalışanların ve öğrencilerin İSG ile ilgili deneyimlerini ve önerilerini almak için anketler düzenleyebilir veya forumlar oluşturabilir. Bu sayede, çalışanlar ve öğrenciler, kurumlarının İSG politikaları üzerinde söz sahibi olma fırsatı bulmakta ve bu durum, bağlılıklarını artırmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kültürü, çalışanların ve öğrencilerin aktif katılımı ile daha da güçlenmektedir.

Başka bir strateji ise, İSG konularında ödüllendirme sistemleri geliştirmektir. Eğitim kurumları, İSG uygulamalarına katkıda bulunan çalışanları ve öğrencileri ödüllendirerek, bu konudaki motivasyonu artırmayı hedefleyebilir. Bu tür ödüllendirme sistemleri, İSG kültürünün yerleşmesini ve gelişmesini desteklemekte, çalışanların ve öğrencilerin iş sağlığına yönelik daha fazla sorumluluk almasına zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak, İSG kültürünün geliştirilmesi, eğitim kurumlarının güvenli bir çalışma ve öğrenme ortamı sağlaması açısından kritik bir öneme sahiptir. Kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, çalışanların ve öğrencilerin görüşlerinin dikkate alınması ve ödüllendirme sistemlerinin oluşturulması gibi stratejiler, İSG kültürünün gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Bu tür uygulamalar, eğitim kurumlarının İSG hedeflerine ulaşmalarına ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Teknoloji Kullanımının Artırılması

Teknoloji, İSG uygulamalarının etkinliğini artırmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımının artırılması, İSG alanında yenilikçi çözümler geliştirilmesine ve daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Teknolojik araçlar ve uygulamalar, hem çalışanların hem de öğrencilerin İSG konusundaki bilgi düzeylerini artırmayı hedeflemektedir.

Teknoloji kullanımının artırılmasının ilk örneği, İSG eğitimlerinde e-öğrenme sistemlerinin entegrasyonudur. E-öğrenme platformları, eğitim kurumlarının İSG konusundaki eğitimleri daha erişilebilir hale getirmekte ve katılımcılara esnek öğrenme imkânı sunmaktadır. Çalışanlar ve öğrenciler, kendi hızlarında öğrenme fırsatı bulmakta, bu sayede eğitimlerin etkinliği artırılmaktadır. E-öğrenme sistemleri, ayrıca katılımcıların eğitim materyellerine kolay erişim sağlamalarına olanak tanımakta, bu durum da öğrenme süreçlerini desteklemektedir.

Ayrıca, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri, İSG eğitimlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür teknolojiler, katılımcılara gerçekçi simülasyonlar sunarak, potansiyel tehlikeleri daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Örneğin, sanal gerçeklik uygulamaları ile acil durum senaryolarının simüle edilmesi, katılımcıların bu durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmekte ve pratik deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu tür uygulamalar, katılımcıların İSG konusundaki farkındalıklarını artırarak, güvenli çalışma alışkanlıklarının kazandırılmasına katkı sağlamaktadır.

Teknoloji kullanımının artırılması, ayrıca veri toplama ve analiz süreçlerini de kapsamaktadır. Eğitim kurumları, İSG ile ilgili verileri toplamak ve analiz etmek için yazılımlar kullanarak, potansiyel riskleri belirleyebilmekte ve bu risklere karşı önlemler alabilmektedir. Veriye dayalı karar alma süreçleri, eğitim kurumlarının İSG politikalarını daha etkili bir şekilde oluşturmasına olanak tanımaktadır. Bu durum, eğitim kurumlarının genel İSG performansını artırmakta ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Sonuç olarak, teknoloji kullanımının artırılması, İSG uygulamalarının etkinliğini artırmak için önemli bir strateji olarak öne çıkmaktadır. E-öğrenme sistemleri, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ve veri analizi yazılımları, eğitim kurumlarının İSG hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Teknolojinin İSG alanındaki etkili kullanımı, hem çalışanların hem de öğrencilerin sağlığını koruma çabalarını desteklemektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyette olan kurumlarda ki İSG uygulamalarını derinlemesine inceleyerek, mevcut durumun değerlendirilmesine ve çeşitli sorunların tespit edilmesine olanak tanımıştır. Elde edilen bulgular, eğitim kurumlarındaki İSG uygulamalarının önemli ölçüde geliştirilebileceğini göstermektedir. Öncelikle, İSG kültürünün kurumsal düzeyde yeterince yerleşmediği, bunun da çeşitli kazalara ve sağlık sorunlarına yol açabileceği belirlenmiştir. Eğitim kurumlarındaki çalışanların ve öğrencilerin İSG konularında yeterli bilgiye sahip olmamaları, farkındalık eksiklikleri ve iletişim problemleri, bu alandaki en büyük engeller arasında yer almaktadır.

Ayrıca, yetersiz kaynak ve eğitim, İSG uygulamalarının etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Çalışanların ve öğrencilerin İSG konularında eğitim almaları gerektiği, ancak bunun için gerekli olan kaynakların genellikle yetersiz olduğu görülmüştür. Bu durum, eğitim kurumlarının İSG politikalarını yeterince etkili bir şekilde uygulayamadığı anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyette olan kurumlarda ki İSG uygulamalarının güçlendirilmesi için bir dizi stratejik adım atılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Politika Önerileri

Araştırma bulgularına dayanarak, eğitim kurumlarındaki İSG uygulamalarını geliştirmek amacıyla çeşitli politika önerileri sunulmaktadır. İlk olarak, İSG kültürünün geliştirilmesi için eğitim programlarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu programlar, sadece çalışanlara değil, aynı zamanda öğrencilere de yönelik olmalı ve bu konuda farkındalık oluşturulmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, interaktif ve uygulamalı yöntemlerle desteklenmeli, katılımcıların bu konudaki bilgi ve becerileri artırılmalıdır.

İkinci olarak, yetersiz kaynak sorununun çözülmesi için eğitim kurumlarının İSG bütçeleri artırılmalıdır. Bu bütçeler, güvenlik ekipmanlarının temini, eğitimlerin düzenlenmesi ve acil durum planlarının uygulanması için kullanılmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönelik özel destek programları oluşturarak bu alandaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olmalıdır. Ayrıca, eğitim kurumları arasında İSG uygulamalarının paylaşımını teşvik edecek platformlar oluşturulması da önerilmektedir. Bu platformlar, kurumlar arasındaki deneyimlerin paylaşılmasına olanak tanıyacak ve en iyi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.

Gelecek Araştırmalar için Öneriler

Gelecek araştırmalar, İSG uygulamalarının daha kapsamlı bir şekilde incelenmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır. Özellikle, farklı eğitim kurumlarının uygulamaları arasında karşılaştırmalar yapılarak, hangi stratejilerin daha etkili olduğu tespit edilebilir. Ayrıca, teknolojinin İSG alanındaki etkileri üzerine yapılacak araştırmalar, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Örneğin, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitimlerde nasıl kullanıldığı ve bu teknolojilerin etkinliği üzerine araştırmalar, İSGnin geliştirilmesine yönelik önemli bilgiler sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyette olan kurumlarda ki İSG uygulamalarının güçlendirilmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün artırılması, yetersiz kaynak sorunlarının çözülmesi ve gelecekteki araştırmaların desteklenmesi, bu alanda kalıcı iyileşmelerin sağlanmasına olanak tanıyacaktır. Bu sayede, eğitim kurumlarında daha güvenli bir çalışma ve öğrenme ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.

KAYNAKÇA

Brauer, R. L. (2022). Safety and health for engineers. John Wiley & Sons.

Clark, B. R. (2023). Places of inquiry: Research and advanced education in modern universities. Univ of California Press.

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine-FAQ*.
- Özer, M. (2020). Educational policy actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 pandemic in Turkey. *Kastamonu Education Journal*, 28(3), 1124-1129.
- Payne-Sturges, D. C., Tjaden, A., Caldeira, K. M., Vincent, K. B., & Arria, A. M. (2018). Student hunger on campus: Food insecurity among college students and implications for academic institutions. *American Journal of Health Promotion*, 32(2), 349-354.
- Reese, C. D. (2018). *Occupational health and safety management: a practical approach*. CRC press.
- Rudolph, C. W., Allan, B., Clark, M., Hertel, G., Hirschi, A., Kunze, F., ... & Zacher, H. (2021). Pandemics: Implications for research and practice in industrial and organizational psychology. *Industrial and Organizational Psychology*, 14(1-2), 1-35.
- Rusilowati, U., & Wahyudi, W. (2020, March). The significance of educator certification in developing pedagogy, personality, social and professional competencies. In *2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)* (pp. 446-451). Atlantis Press.
- Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J. G., & Minkler, M. (Eds.). (2017). *Community-based participatory research for health: Advancing social and health equity*. John Wiley & Sons.
- Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J. G., & Minkler, M. (Eds.). (2017). *Community-based participatory research for health: Advancing social and health equity*. John Wiley & Sons.
- Wang, C., Cheng, Z., Yue, X. G., & McAleer, M. (2020). Risk management of COVID-19 by universities in China. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(2), 36.
- World Health Organization. (2017). *Medication without harm* (No. WHO/HIS/SDS/2017.6). World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021-2030: towards eliminating avoidable harm in health care*. World Health Organization.